

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 1

2024

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ахмедов Алишер Астанович, Абдуллаева Нилуфар Икромбековна ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	6
2. Камиллов Хайдар Пазиллович, Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна, Олимжанов Камронбек Жасур угли ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ.....	10
3. Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatullaevich, Djuraev Jamol Abduqaxxorovich G‘AL VIRSIMON BO‘SHLIQ VA BURUN-YONOQ-KO‘Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO‘SHMA JAROHATI BO‘LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI.....	14
4. Chakkanov Faxritdin Xusanovich PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	20
5. Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich, Djumaev Zuxriddin Furkatovich, Qayumov Gayratsher Olimovich YUZ-JAG‘ SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH.....	23
6. Islamova Nilufar Bustanovna STUDIES OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN ELDERLY WOMEN AND THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT.....	30
7. Ахророва Малика Шавкатовна МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА.....	34
8. Исакова Фотима Шарифовна, Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Гадоев Ренат Хайит углы, Ёдгоров Шамшод Норбек углы, Хожимуродов Афзалшоҳ Бекмуродович КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	39
9. Исакова Зухро Шарифкуловна, Исаев Умид Исмаилович, Валиева Фарангиза Садыковна, Хасанов Давлатшоҳ Икромжон угли, Нормуродов Исломжон Ислом угли ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.....	43
10. Ашуев Жаруллах Абудллахович, Межевикина Галина Сергеевна, Юсупова Саният Ашурбековна, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	50
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Туляганов Нозим Алишерович СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	56
12. Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич, Усмонов Рахматулло Файзуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА (случай из практики).....	64
13. Shirinova Nilola Hamroqulovna ANOLI ORASIDA PARODONT TO‘QIMASI KASALLIKLARNING XAVF OMILLARI.....	68
14. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA‘SIRI.....	72
15. Хазратов Алишер Исомиддинович, Раззокова Шохиста Бахтиёрвна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	76
16. Юсупова Саният Ашурбековна, Ашуев Жаруллах Абдуллахович, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Ибрагимов Даврон Дастамович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ГУБ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН.....	85
17. Умарова Одинахон Нумановна ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....	92

Ахророва Малика Шавкатовна
Самаркандский Государственный
Медицинский Университет

МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12600587>

АННОТАЦИЯ

В настоящее время отмечается высокий процент распространенности зубочелюстных аномалий и деформаций (ЗД) среди всех категорий населения. У подростков с другими стоматологическими заболеваниями частота возникновения АСА возрастает в среднем до 58,9%. Оптимальное здоровье полости рта является неотъемлемой частью общего состояния здоровья человека. Плохое здоровье полости рта может значительно снизить качество жизни человека, негативно повлиять на его функции, такие как питание, речь и улыбка, а также на его социальную жизнь. Поэтому необходимо оценить качество жизни, связанное со здоровьем полости рта. Ортодонтическое лечение с помощью брекетов – популярный вид медицинского вмешательства. В результате этой процедуры человек получает более привлекательную улыбку, правильный прикус, становится удобнее пережевывать пищу и повышается самооценка.

Ключевые слова: брекет-система, непрямая и прямая фиксация, бондинг, ортодонт.

Axrorova Malika Shavkatovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

OG'IZ BO'SHLIG'IDA BREKET-TIZIMINI FIKSASIYALASHNING - ANIQLIK VA SAMADORLIGI YUQORI BO'LGAN O'ZGARTIRILGAN TEXNIKASI

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda aholining barcha toifalari orasida tish-jag' anomaliyalar va deformatsiyalarining (TJAD) yuqori darajada tarqalishi kuzatilmoqda., O'smirlar va bolalarda tish-jag' anomaliyalari boshqa tish kasalliklari bo'lgan karies va parodont kasalliklaridan keyin uchinchi o'rinda turib, TJA bilan kasallanish o'rtacha 58,9% gacha ko'tariladi. Optimal og'iz salomatligi inson salomatligining ajralmas qismidir. Og'iz bo'shlig'i sog'lig'ining yomonligi insonning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi, uning ovqatlanish, gapirish va tabassum kabi funktsiyalariga, shuningdek, ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun og'iz bo'shlig'i salomatligi bilan bog'liq hayot sifatini baholash kerak. Breketlar bilan ortodontik davolash tibbiy muolajaning keng tarqalgan turi hisoblanadi. Ushbu muolaja natijasida odam yanada jozibali tabassumni, to'g'ri tishlovga ega bo'ladi, shuningdek ovqatni chaynash qulayroq bo'ladi va o'zini o'zi qadrlashi oshadi.

Kalit so'zlar: breket-tizimi, bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri fiksatsiya, bonding, ortodont

Axrorova Malika Shavkatovna

Samarkand State Medical University

MODIFIED TECHNIQUE FOR FIXING BRACKET SYSTEMS IN THE ORAL CAVITY

ANNOTATION

Currently, there is a high percentage of prevalence of dentoalveolar anomalies and deformities (DAD) among all categories of the population [8,10,11]. in adolescents with other dental conditions, the incidence of ASA rises to an average of 58.9%. Optimal oral health is an integral part of a person's overall health. Poor oral health can significantly reduce a person's quality of life, negatively affect their functions such as eating, speaking and smiling, as well as their social life [1]. Therefore, it is necessary to assess the quality of life associated with oral health. Orthodontic treatment with braces is a popular type of medical intervention. As a result of this procedure, a person receives a more attractive smile, a correct bite, it becomes more convenient to chew food and self-esteem increases.

Key words: bracket-system, indirect and direct fixation, bonding, orthodontist,

Введение: В современном мире расширены показания для ортодонтического лечения, в связи с чем большую распространенность получила несъемная ортодонтическая техника, а именно брекет-система, которая применима с минимальными ограничениями возраста.

Все ортодонты разделяют цель достижения отличных результатов при клиническом лечении пациентов. Несмотря на всю сложность, успех лечения зависит от правильного расположения брекетов во время фиксации, что упростит последующие этапы ортодонтического лечения и повысит предсказуемость результатов.

Задача брекетов – исправить прикус и сдвинуть зубы. Внедрение адгезии стало революцией в ортодонтии и упростило процедуры фиксации аппаратов. От их правильной установки зависит исход всего лечения. Эти маленькие замочки - брекеты фиксируются во рту строго по специальной схеме. Все это занимает довольно много времени и требует высокого профессионализма от ортодонта и терпения от пациента. Правильное размещение брекетов имеет решающее значение в ортодонтическом лечении, и при использовании подходящей дуги достигается желаемый механический эффект. Неточности в расположении брекетов могут привести к нежелательному перемещению зубов: незапланированному торку, вращению и протрузии. Сама технология фиксации брекета на внешней или внутренней стороне зубов называется бондингом – это «приклеивание» металлического приспособления к зубной эмали. Время, затрачиваемое на фиксацию брекетов, является важным фактором, влияющим на эффективность и длительность лечения, а необходимость повторной фиксации брекетов может замедлить ход лечения. В ортодонтии практикуется две технологии установки брекет-аппаратов – прямая и непрямая.

Прямой способ традиционный, его используют повсеместно. Прямая фиксация брекетов - это классический способ установки брекет-системы по одному на каждом зубе. Ортодонт фиксирует брекеты, непосредственно на каждую зубную поверхность в соответствии с метками на панорамных снимках. Данный вид фиксации довольно трудоемкий, работа в среднем длится час-полтора. Пациенту сложно так долго удерживать рот открытым. Доктор же вынужден единообразно выполнить достаточно большой объем работы.

Техника непрямого фиксации выделяется тем, что позволяет лучше трехмерную визуализацию положения зубов и, как следствие, большую точность при позиционировании брекетов, поскольку процедура проводится в лаборатории с последующим переносом в ротовую полость пациента. Преимущество данного метода было подтверждено с многими авторами, что ошибки, связанные с позиционированием брекетов непрямым методом, были сведены к минимуму, когда не прямая фиксация была выбрана вместо прямой, при любом из трех аспектов наблюдения: высота, мезиодистальное положение и угол наклона. Лучшее позиционирование по высоте также показало более высокую техническую точность.

Другими преимуществами, связанными с непрямым бондингом, являются: сокращение времени пребывания в кресле, меньшая потребность в компенсационных изгибах, снижение физического и психического напряжения, поскольку клиническая процедура проще, чем прямой бондинг, и больший комфорт для пациента.

Внеротовая установка брекетов была разработана в 1972 году Silvermann [9]. Положение аппарата планируют и фиксируют на гипсовой модели, а затем переносят в полость рта. Непрямая фиксация — это точный и экономящий время метод установки брекетов, популярность которого в последние годы растет. Позиционирование брекетов облегчается за счет непрямого связывания, поскольку оно обеспечивает прямой и лучший обзор зубов модели во всех плоскостях. Непрямая фиксация имеет некоторые преимущества, такие как более короткое клиническое время, больший комфорт для пациента, более точное позиционирование брекетов и меньшее накопление зубного налета вокруг брекетов. Однако этот метод также имеет недостатки, такие как время работы в лаборатории, более высокая стоимость, и наличие остатков клея в основании брекета, что может ухудшить адгезию.

Несмотря на сложность, успех лечения зависит от правильного позиционирования брекетов во время фиксации, что упростит последующие этапы ортодонтического лечения, а также повысит предсказуемость результатов. В этом плане техника непрямого бондинга выделяется тем, что позволяет лучше трехмерно визуализировать положение зубов и, как следствие, большую точность при позиционировании брекетов. Это преимущество было подтверждено Hodge et al. [3], которые обнаружили, что ошибки, связанные с позиционированием брекетов, были сведены к минимуму, когда не прямая фиксация была выбрана вместо прямой фиксации, при любом из трех аспектов наблюдения: рост, мезиодистальное положение и угол наклона. Лучшее положение по высоте также наблюдали Koo et al, [4], в то время как Aguirre et al [5], подчеркнули более высокую техническую точность, обеспечиваемую не прямой техникой, используемой для изгиба брекетов на верхнечелюстных и нижнечелюстных клыках позиционирования по высоте на верхнечелюстных клыках.

Цель: Сравнить эффективность и точности ортодонтического лечения, используя прямой и не прямой метод фиксации брекетов.

Материал и методы исследования: Под наблюдением находились 48 пациентов в возрасте 12-18 лет. 26 пациентам была установлена мультибондинг система на обоих зубных рядах по протоколу прямой фиксации, и 22 пациентам с помощью метода не прямой фиксации. Оценивали эстетический, физиологический критерии, а также продолжительность лечения и стабильность полученных результатов. Также изучался уровень ощущения боли и дискомфорта у пациентов с помощью анкетирования. У всех пациентов получены письменные согласия на проведения анкетного сбора, а также на обследование.

Рис. 1

Метод фиксации мультибондинг системы

Рис. 2

Этапы установки брекета методом непрямой фиксации.

Результаты исследования и их обсуждение: Метод непрямой фиксации брекетов позволяет точно установить брекет в правильной позиции. Данный метод позволяет сократить затраты времени врача ортодонта при установке

мультибондинг системы. Также позволяет сократить время нахождения пациента в кресле и обеспечивает максимально комфортную процедуру установки брекет-системы.

Опрос пациентов показал, что дискомфорт при прямом методе ощущали 80% пациентов, тогда как при непрямом - всего 5%. А по времени тоже превосходил не прямой метод,

т. е. брекеты были установлены на верхнюю и нижнюю челюсти за 40-50 минут, при прямом методе этот процесс занял 2-3 часа. Почти 95% пациентов с не прямой фиксацией имели стабильные брекеты до конца лечения, а у 20% пациентов с прямой фиксацией брекеты были переклеены.

Таблица 1.

Описание	Прямая фиксация	Непрямая фиксация
Способ	Брекеты устанавливаются на каждый зуб по отдельности	Брекеты находятся в каппе, которая одевается сразу на все зубы
Время установки брекетов	1-1,5 часа на один зубной ряд	20-25 мин на один зубной ряд
Точность расположения брекета	средняя (особенно при скученности и на задних зубах)	высокая
Комфорт	средний (пациент устает долго находиться в кресле врача)	высокий
Время лечения	может увеличиваться за счет необходимости дополнительных посещений на переклейку брекетов	согласно плану лечения
Дополнительные посещения	как правило, требуются (переклеивание брекетов, нанесение корректирующих изгибов)	как правило, не требуются

Непрямая фиксация брекетов отличается более высокой точностью процесса и меньшей напряжённостью, особенно для пациента. Изготовленная гипсовая модель даёт возможность рассмотреть её в самых мелких деталях, проанализировать положение всех элементов и своевременно внести необходимую корректировку. Созданная на её основе каппа, полностью соответствует имеющейся форме зубов. Во время установки на образец можно активно использовать диагностическую информацию. Все это делает метод не прямой фиксации максимально точным и грамотным.

Плюсы метода связанными с не прямой фиксацией, являются:

1. сокращение времени пребывания пациента в кресле
2. небольшая потребность в компенсационных наклонах
3. снижение физического и умственного стресса, поскольку клиническая процедура проще, чем прямая фиксация.
4. все брекеты устанавливаются вместе, а не по отдельности, что сокращает время, проведенное пациентом в стоматологическом кресле.
5. сокращение времени лечения за счет предельной точности.
6. стабильный и предсказуемый результат – в ходе лечения не возникает никаких «неожиданностей».
7. лечение более комфортно, так как болезненные изгибы сведены к минимуму.

Минусы метода: время, затраченное на предварительное изготовление модели, каппы и всей системы.

Прямой метод фиксации традиционный способ бондинга. Имея перед глазами панорамный снимок или ортопантограмму, врач поочередно устанавливает брекеты на каждый зуб. Его основным преимуществом является возможность по мере необходимости скорректировать изначальный план установки брекетов и держать фиксацию каждого из них под полным контролем. Тем не менее, он является довольно трудоемким и непростым в исполнении как для врача, так и для пациента. Работа в среднем длится час-полтора. Пациенту сложно так долго удерживать рот открытым. Ортодонт вынужден единоразово выполнить достаточно большой объем работы.

Выводы: Обе методики фиксации брекетов – прямую или не прямую – успешно применяют в ортодонтии. При наличии выбора рациональнее отдать предпочтение не прямому методу, как более быстрому и безболезненному для пациента. По результатам анализа установлено, что не прямой метод фиксации брекетами имеет некоторые преимущества чем прямой метод фиксации. Метод не прямой фиксации актуальна как для начинающих врачей ортодонт. Она исключает риск ошибок и связанных с ним осложнений. Техника не прямой фиксации является лучшим методом, когда речь идет о точности установки брекетов. Однако для того, чтобы добиться успеха, метод должен предлагать достаточные критерии, позволяющие достичь этого преимущества.

Список литературы:

1. Гентнер Т.А., Ларсон Б.Е. Непрямое склеивание: техника точности и эффективности. *Семинар Ортод.* 2007 г.; 13 (1): 58–63.

2. Горелик Л., Масунага Г.М., Томас Р.Г., Захриссон Б.У. Круглый стол: склеивание. Часть 3. *J Clin Orthod.* 1978 год; 12 (12):825-37, 840-2.
3. Ходж Т.М., Дхопаткар А.А., Рок В.П., Спэри Д.Дж. Рандомизированное клиническое исследование, сравнивающее точность прямого и непрямого размещения брекетов. *Дж Ортод.* 2004 г.; 31 (2): 132–137.
4. Ку Б.К., Чанг Ч., Ванарсдалл Р.Л. Сравнение точности установки брекетов при прямой и не прямой фиксации. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1999 г.; 116 (3): 346–351.
5. Агирре М.Дж., Кинг Г.Дж., Уолдрон Д.М. Оценка размещения брекетов и силы фиксации при сравнении методов прямой фиксации и не прямой фиксации. *Эм Джей Ортод.* 1982 год; 82 (4): 269–276.
6. Sondhi A. Эффективное и действенное не прямое соединение. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1999 г.; 115 (4): 352–359.
7. Каланж Дж.Т., Томас Р.Г. Непрямая связь: всесторонний обзор литературы. *Семинар Ортод.* 2007 г.; 13 :3–10.
7. Бриль Е.А., Смирнова Я.В. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ПЕРИОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКУСА // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. ;
8. Гия К.Ю., Данн В.Дж., Талумис Л.Дж. Сравнение силы сцепления при сдвиге ортодонтических брекетов с прямой и не прямой фиксацией. *Являюсь. Дж. Ортод. Дентофак. Ортоп.* 2003 г.; 124 : 577–581.
9. Гонтарев С. Н., Чернышова Ю. А., Гонтарева И. С. Аналитическая модель соматического статуса пациента и его взаимосвязь с ортодонтической патологией у детей и подростков // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2013. – Т. 22. – № 11-1 (154). – С. 9-14.
10. Попова Е. С., Писаревский Ю. Л., Намханов В. В. Сравнительная оценка динамики развития зубочелюстных аномалий и деформаций у школьников забайкалья // Вестник Бурятского государственного университета. – 2013. – № 12. – С. 106-109.
11. Санакулов М.А., Шукуров Ш.Ш., Ахророва М.Ш. УСТАНОВКА БРЕКЕТОВ МЕТОДОМ НЕПРЯМОЙ ФИКСАЦИИ //Проблемы биологии и медицины, 2017, №2,1 (95)-С.115
12. AKHROVA Malika Shavkatovna. Indirect bracket fixation method - modified technique for Efficiency and accuracy. *БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ.* 7 ЖИЛД, 5 СОН Стр 307-312
13. Alimdjani R. J., Saidolimov K. A., Shavkatovna A. M. OPTIMIZATION OF THE REFLEXOTHERAPY METHOD FOR CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN THE PATHOLOGY OF THE FACIAL AND JAW AREA //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 3.
14. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
15. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 20-25.
16. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 20-25.
17. Liu Z, Li C, Zhou J, Sun X, Li X, Qi M, Zhou Y. Endoscopically controlled flapless transcrestal sinus floor elevation with platelet-rich fibrin followed by simultaneous dental implant placement: A case report and literature review. *Medicine (Baltimore).* 2018 Apr;97(17):e0608. doi: 10.1097/MD.00000000000010608. PMID: 29703061; PMCID: PMC5944550.
18. Rizaev Elyor Alimdjani, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
19. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
20. Rizaev, J. A., Khazratov, A. I., Akhmedov, A. A., & Isaev, U. I. (2021). Morphological picture of the resistance of experimental rats against the background of carcinogenesis. *Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery*, 677-678.
21. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований.* 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000